

ЎҚУВЧИ ЖИСМОНИЙ СТАТУС МАЗМУНИДАГИ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНГАНЛИКГА МАНСУБ НАЗАРИЙ БИЛИМЛАР

Абдуллаев Абдували

ФарДУ профессор, пед.фан. номзоди

Шарипова Фарихон Акмалжон қизи

Фарғона давлат университет 1-курс магистр

Аннотация: Мақолада жисмоний ривожланганлик инсон жисмининг статуси кўрсаткичларидан бири эканлиги ва унинг назарий асосларига мансуб билимлар мажмуаси берилган.

Калит сўзлар: Жисмоний; антропология, ишга яроқлилик; ишчанлик; ривожланган лик; морфофункция; асаб тизими типлари, гармонал статуси, метоболизм;

Жисмоний ривожланиш назарияси масалалари билан қатор йиллар давомида тадқиқотлар олиб борган машҳур рус антропологи В. В. Бунак нинг (1960) фикрича: жисмоний ривожланганлик, организмнинг жисмо ний ишга яроқлилигининг алоҳида шартли чегараси, жисмоний кучининг захираси, ишчанлик самарасининг тўпламидир - деб таъриф берган¹.

Сўнг унинг касбдошлари атоқли рус олимлари М.И.Корсунская (1963), П.Н. Башкиров (1964) лар тадқиқотларининг маҳсули сифатида тушунчага: ”Жисмоний ривожланганлик организмнинг морфофункци онал ривожланиши”нинг хусусияти бўлиб, массанинг мустаҳкамлиги (“пишиқлиги), унинг механик-тузилишининг сифатидир” деб илмий таъриф бердилар².

Ҳозирги кун жисмоний маданият таълими ва тарбиясига оид махсус адабиётлар – дарсликлар, ўқув қўлланмалари (Л.П.Матвеев, 1991, Б.А.Ашмарин, 1994, А.Абдуллаев, Ш.Ханкельдиев 2005, Ю.М. Юнусов ва(2005)

¹ Морфология человека, под. ред. Б.А.Никитюк и В.П.Чтецова, уч. пос., 2-е изд., издательство МГУ, 1990, 344. с.

² Худди шунинг ўзи 67-68 саҳифалар

ва бошқалар) да “инсон организмнинг аста – секинлик билан табиий шаклланиши, ривожланиши, ташқи кўриниши, шакли ҳамда хизматининг ўзгариши жараёнига жисмоний ривожланиш” деб қараш лозимлиги ўқтирилган.

Қайд қилинганлардан келиб чиқиб ривожланганлик қуйидагича сифатланади: организми бақувват миқти, пишиқ гавдали, тўладан келган, барваста кўриниш, мушаклари ривожланиши симметрияси меъёрида, мутлақ(абсолют) кучи, массанинг катталиги кўзга яққол ташланади. ёки унинг акси - бўйи узун, елкаси тор, жуссаси нимжон, мушакларининг ривожланганлиги сушт, мутлақ кучи аломатлари айтарли кўзга ташланмайди, тана массаси эътибромли даражада эмас деб тавсифланади. Табиийки, бундай таркибий жиҳатлар тана тузилишининг фақат структуравий – механик хусусиятлари билангина аниқланмай унинг ҳаётий фаолиятини бошқа қатор кўрсаткичлари: **индивидуал хусусиятлари** ва бошқалар билан баҳоланади.

Наслдан-наслга ўтадиган табиий, ҳаётий кучлар, инсон жисмининг қобилиятлари, жисмоний ривожланишга замин яратиши В.В.Бунак бошлиқ олимлар гуруҳининг ўтказган тадқиқотларлари натижаларидан маълум. Кундалик меҳнат фаолияти, спорт ҳаётида юқори натижаларга эришиш жисмоний ривожланганлик билан боғлиқлиги, рекордлар ёки бошқа жисмоний ютуқлар ҳар ким учун насиб бўлавермаслиги такидлаганлар.

Жисмоний меҳнат билан шуғулланувчиларнинг мушаклари айтарли даражада жисмоний юклама кўрган, машқланганлиги сабабли сезиларли даражада ривожланган бўлади, юрак томир тизими, нафас органлари ва жисмининг бошқа аъзолари юзага келган қийинчилик ва нохушликларни анча осон енгади. Қайд қилинганлардан келиб чиқиб шуни айтиш лозимки, ташқи кўринишнинг шакли - бўйи – басти унинг келишганлиги жисмоний ривожланганликнинг талаб даражасида эканлиги эмас, балки, тана тузилишининг фақат структуравий – механик хусусиятлари билангина аниқланмай унинг ҳаётий фаолиятини бошқа

қатор кўрсат кичлари: асаб тизимининг типлари, гармонал статуси, метоболизмининг индивидуал хусусиятлари ва бошқалар билан баҳоланади³.

Кундалик турмуш тарзи, меҳнат фаолияти, айниқса, бир хил, кўнгилга тегиш даражасида такрорланадиган, ортиқча мускул энергияси ёки хис ҳаяжонли зўриқишни юзага келтирадиган мушаклар фаолияти билан боғлиқ ишлар, индивиднинг касби – ҳунари, ўларнинг жисмоний тайёргарлигигагина эмас, унинг жисмининг ривожланганлигига – бўйи-басти, қадди-қомати, хушбичимлиги, вазни, касбига оид ҳаракатларида иштирок этадиган мушаклари, пайлари, тана скелети суякларининг айрим гуруҳларига ҳам ижобий, айрим ҳолатларда эса бутунлай салбий таъсир этиши кундалик турмуш тарзи тажрибалари орқали аниқладик.

Хулоса қилсак, ўз организмнинг жисмоний ривожланишига бефарқ бўлмаганлар, сидқидилдан тизимли, мақсадга мувофиқ равишда мунтазам, жисмоний машқлар билан мақсадли, жисмоний ривожланганлигининг даражаси, унинг кўрсаткичларини биологик ёши талабларига мувофиқлаш тириш мақсадида шуғулланиш, машғулотларга қатнаши умри давомида ортиқча вазн, беўхшов ташқи кўриниш (қорин солиш, вақтидан олдин букчайиб қолиш, ҳаракат координациясидаги нўқсонлар ва бошқа лар)дан ҳоли бўладилар.

Уларни кийган кийими ўзига ярашиши, юриш туришидаги файз, салобатни йўқотмай, айниқса, энг муҳим ички аъзоларининг фаолиятида вақтидан олдин бўзилишларни содир бўлишининг олдини оладилар Қолаверса, жамият аъзосининг жисмоний ривожланганлигига мавжуд ижтимоий тузум, ундаги муҳит, ижтимоий шароитнинг таъсири муҳим роль ўйнаганлиги ҳозирги кунда ўз исботини топган. Азал-азалдан инсонлар ўз жисми нинг ривожланганлиги устида бош қотириб ўз даврнинг мавжуд шароити, муҳити, назарий билимлари заҳирасига таянганлар.

Тарихий материаллар, қадимги юнонлар тиббиёти асосчиларидан бири Гиппократ (бизнинг эрамизгача 460 – 377 й.) инсон организмни турли касал

³ Морфология человека, под. ред. Б.А.Никитюк и В.П.Чтецова, уч. пос., 2-е изд., издательство МГУ, 1990, 344. с.

ликларини даволашда унинг танаси конституцияси – **жисмоний ривожланганлигини** ҳисобга олиш кераклигини такидлаган ва уни бирнеча типга: **яхши ва ёмон, кучли ва кучсиз, куруқ ва нам(хўл), бўшашган ва диркиллаган** деб типларга ажратган.

Организмнинг ўсиши ва ривожланиши – бу мураккаб жараён бўлиб, ҳужайраларда содир бўладиган модда алмашинуви билан боғлиқ. Ҳужайраларнинг кўпайиши, шаклланиши, етилиши ва ҳужайра таркибига кирувчи тузилмаларнинг такомиллашуви инсон жисмининг ривожланишида муҳим рол ўйнаши илмий, назарий асосига эга.

Организм ривожланиши босқичларини олимлар турлича таснифлаганлар, расмлар, чизмаларда ифодалаганлар ва инсон зотини жисмоний ривожланганлигининг стандартлари устида бош қотирганлар.

XIX-XX асрлар чегарасида **“генерализациялаш”** (кўпсонли иштирокчиларнинг умумий кўрсаткичларини ўртачасини ҳисоблаб чиқариш услуги)деб номланган метод орқали, фақат бир хил ёшдагиларни эмас, турли хил ёшдагиларнинг индивидуал ҳамда бир неча гуруҳларнинг жисмоний ривожланганлиги кўрсаткичларни умумлаштирилиб ривожланганликнинг стандартлари яратилган ҳамда уларни ривожланганликларининг даражаси ҳақида фикрлар билдирилган.

Жисмоний ривожланганликнинг стандартлари нима учун кераклигини исботлашга ҳожат борми, албатта йўқ. Чунки жамият тараққиёти фақат ишлаб чиқариш маҳсулотларинигина эмас, инсон учун кундалик турмуш тарзида зарур бўлган барча нарсаларнинг стандартига эҳтиёж сезади ва уларга муҳтож. Масалан, оддийгина иш жойи, машғулот ўтказиладиган жойининг жисмоний ривожланганлик стандартларига мослаштирилмаганлиги - жиҳозлар ўлчами, уларнинг фаолият учун қулайлиги, ўтириш туриш, иш жойида ҳаракатланиши учун мосланганлиги, ёруғлиги, ҳаво алмашинуви ва ҳ.к.ларнинг барчаси ишчининг жисмини ривожланганлигини ҳисобга олишни тақазо этади. Жисмоний ривожланганлик кўрсаткичларига қараб ҳорижда тикилган пойафзал сизга мос келиши ва келмаслиги, тикилган костюмни ўлчами ва бошқалар.

Жисмоний ривожланганликни ҳисобга олмаслик ёки унга эътиборсизлик фақат индивидни, уни иш хонаси, мамлакатинигина эмас бутун башарият иқтисодиётига ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Абдуллаев, А., & Ханкельдиев, Ш. Х. (2017). Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. ОЎЮ учун дарслик,(I-жилд)/Тошкент/” НАВРЎЗ” нашрети.
2. Абдуллаев, А., & Хонкелдиев, Ш. (2016). Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти: учеб. пособие. Ташкент: Изд-во Гулистон давлат университети.
3. Holmirzaevich, A. J. (2022). Improving Theoretical Fundamentals of Physical Culture Classes. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 88-91.
4. Egamberdiev, S. S., Salahutdinov, I. B., Abdullaev, A. A., Ulloa, M., Saha, S., Radjapov, F.,... & Abdurakhmonov, I. Y. (2014). Detection of Fusarium oxysporum f. sp. v asinfectum race 3 by single-base extension method and allele-specific polymerase chain reaction. Canadian Journal of Plant Pathology, 36(2), 216-223.
5. Abdullaev, A., Salahutdinov, I., Kuryazov, Z., Egamberdiev, S., Rizaeva, S., Ulloa, M., & Abdurakhmonov, I. (2011). Study on Fusarium wilt disease (F. oxysporum vasinfectum) in Upland cotton (G. hirsutum). World, 5.
6. Holmirzaevich, A. J. (2022). Improving Theoretical Fundamentals of Physical Culture Classes. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 88-91.
7. Абдуллаев, А., & Хонкелдиев, Ш. Х. (2007). Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т. ЎзДЖТИ наш. бўл.
8. Abdullaev, A., & Kh, K. S. (2005). Theory and methods of physical education. T.: UzDJTI Publishing House.
9. Туйчиев, А. И. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ: уйчиев Ашурали Ибрагимович, Преподаватель Ферганского

государственного университета. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (2), 160-162.

10. Agzamovich, M. A. (2021). Monitoring of the Motor Readiness of the Students of the National Guard Courses. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(12), 108-110.

11. Ashurali Ibragimovich Tuychiyev (2022). O‘QUVCHILARDA INTIZOMIY KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Academic research in educational sciences, 3 (2), 896-901.

12. Ismoilov, S. (2021). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENT THINKING ACTIVITY IN SCHOOL AND FAMILY COOPERATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1209-1212.

13. Ismoilov, S. (2021). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENT THINKING ACTIVITY IN SCHOOL AND FAMILY COOPERATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1209-1212.

14. Ismoilov, S. (2021). Developing A Valued Attitude Towards the Family in Students as A Topical Pedagogical Problem. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 91-93.

15. Ismoilov, S. D. (2022). O ‘SMIR YOSHDAGI O ‘QUVCHILARDA OILAVIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING O ‘ZIGA XOS MUXXIM JIXATLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(5), 96-100.

16. Ismoilov, S. (2021). SPECIFIC FEATURES OF FORMATION OF FAMILY VALUES IN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 693-696

17. Tursinovich, K. A., Mirzaakhmadovna, M. F., & Alijonovich, E. T. (2022). ‘Topical issues of pre-university preparation of students in the field of physical culture and sports. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 253-255.

18. Қосимов, А. Н. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОМАТОТИПОВ МЫШЦ У СТУДЕНТОВ 13-15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. *Scientific progress*, 2(8), 849-853.
19. Косимов, А. (2021). Исследование физкультурно-оздоровительной работы в системе школьного образования. *Наука сегодня: реальность и перспективы [Текст]: материя*, 77.
20. Robilova, S. M., & Patidinov, K. D. (2022). Physical training of handball and its comparative analysis practitioners. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 173-177.
21. Kamolidin, P. (2021). Physical Preparation and Development of School Students. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 161-163.
22. Xolmirzaevich, A. J. (2022). Improving Theoretical Fundamentals of Physical Culture Classes. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 9, 88-91.
23. Kholmirzaevich, A. J. (2021). Innovations In Fitness Works and Physical Education. *Texas Journal of Medical Science*, 2, 4-5.
24. Kholmirzaevich, A. J. (2022). Innovations in Fitness Works and Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 159-161.